

PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL PORTO DE PORTO ALEGRE

NOTA TÉCNICA

Avaliação do efeito da manutenção dos canais de navegação na hidrovia da Lagoa dos Patos para o evento da cheia de 2024

Coordenadora PGA POA

Tatiana Silva da Silva

Equipe do Programa de Monitoramento e Modelagem Hidrossedimentológica

Elírio E. Toldo Jr	CECO/IGEO/UFRGS
José C. R. Nunes	CECO/IGEO/UFRGS
Rafael Manica	IPH/UFRGS
Eduardo Puhl	IPH/UFRGS
Felipe Nievinski	IGEO/CEPSRM/UFRGS
Cristiano Fick	IPH/UFRGS (Pós-Doc)
Fernando Scottá	IGEO/UFRGS (Pós-Doc)

Porto Alegre, setembro de 2024.

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Instituto de Geociências (IGEO)
Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)
Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM)
Centro de Estudos de Geologia Costeira e Oceânica (CECO)

Avaliação do efeito da manutenção dos canais de navegação na hidrovia da Lagoa dos Patos para o evento da cheia de 2024

A presente nota técnica busca comparar os efeitos de diferentes condições do leito (batimetrias disponíveis para estudos) do delta do Jacuí, Rio Guaíba e Lagoa dos Patos durante o evento extremo de 2024. Para tal, três simulações computacionais do delta do Jacuí, Rio Guaíba e Lagoa dos Patos foram realizadas considerando:

- (i) **Cenário Acadêmico:** Esta condição está baseada em informações já ultrapassadas, sendo considerada apenas para fins acadêmicos;
- (ii) **Cenário de Referência:** Esta condição representa a hidrovia atual em plenas condições de navegação conforme disponível nas cartas náuticas atuais;
- (iii) **Cenário Pré-Evento:** Esta condição representa a hidrovia na condição mais próxima pré-evento da cheia de 2024. Para tanto, o leito foi atualizado considerando o último levantamento batimétrico realizado pela PORTOS RS em 2023 em trechos dos canais de navegação (~100 m de largura) do delta do Jacuí (dois trechos), Rio Guaíba (seis trechos) e Lagoa dos Patos (sete trechos). Ou seja, esses pequenos trechos isolados foram atualizados na batimetria da carta náutica de 2022 (Cenário de Referência). Salienta-se que na Lagoa dos Patos essa atualização dos canais ocorreu do canal da feitoria até a sua desembocadura.

Cenários	Cartas Náuticas	Dados Extras	Data
Acadêmico	2113 e 2111 (Guaíba) 2140 (Lagoa dos Patos)	Nenhum	1964-1983
Referência	2133 e 2108 (Guaíba)		2022
Pré-evento	2140, 2113, 2105, 2107 e 2112 (Lagoa dos Patos)	Dados Batimétricos de 2023 em trechos navegáveis	2023

Foram utilizados o modelo SisBaHiA (<https://www.SisBaHiA.coppe.ufrj.br/>) para o delta do Jacuí até o limite da Ponta de Itapuã (rio Guaíba) e o modelo IPH-A (<https://www.ufrgs.br/iph/>) para a Lagoa dos Patos (o qual inicia os cálculos na Ponta da Cadeia).

As simulações compreenderam os períodos do dia 23/04/2024 até 04/06/2024. Foram inseridos dados de vazão nos rios Jacuí, Caí, Sinos e Gravataí e dados de níveis d'água em Itapuã (SisBaHiA). Para as modelagens com o IPH-A foram inseridas vazões na Ponta da Cadeia e níveis d'água na barra de Rio Grande, ainda, foram consideradas as séries de

dados de vento em três estações: Rio Grande, Porto Alegre (Belém Novo) e Canoas. Em cada modelo as condições de simulação foram idênticas, mudando apenas a batimetria do fundo do corpo d'água. Dessa forma, buscava-se avaliar a comparação dos cenários quanto a manutenção das hidrovias e o seu impacto (níveis d'água atingidos) nas cidades de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

Quanto a região do Delta do Jacuí e do Rio Guaíba, os resultados iniciais apresentados pelo SisBaHiA das simulações não apresentam diferenças significativas nos níveis máximos atingidos entre as batimetrias da carta náutica de 2022 (Cenário de Referência) e o referido estado atual pré-evento de 2024 (Cenário Pré-Evento), com valores diferindo em poucos milímetros. Já em comparação ao Cenário Acadêmico, os resultados apresentam diferenças (da ordem de dezenas de centímetros), porém esse resultado é apenas para comparação com estudos anteriores já publicados.

Na região da Lagoa dos Patos, as simulações realizadas com o IPH-A revelaram que o Cenário pré-Evento de 2024 (Cenário Pré-Evento) apresentou menores níveis d'água (da ordem de 20-40 cm) nas regiões de Pelotas e Rio Grande quando comparados com o Cenário de Referência. Além disso, essa simulação também indicaram uma redução dos níveis da ordem de 10 a 20 cm na região do Rio Guaíba (entre a Ponta da Cadeia e a Ponta de Itapuã). O terceiro cenário (De Pré-Evento) permitiu reduzir os impactos da cheia se comparado com o cenário das cartas náuticas atuais (segundo Cenário de Referência).

Apesar das restrições e simplificações inerentes às simulações computacionais realizadas, podemos indicar, em ordem de grandeza, que as condições mantidas na hidrovia pela PORTO RS não implicaram em um efeito negativo junto à cheia de 2024. Pelo contrário, os resultados apontam que as diferenças entre as condições do leito e aquelas esperadas pelas cartas náuticas (Cenário de Referência) permitiram aliviar os efeitos da cheia, tanto na Região do Delta do Jacuí, quanto do Rio Guaíba e da Lagoa dos Patos.

Salienta-se, porém, que novas indicações podem ser obtidas com simulações mais robustas a partir de dados mais precisos, considerando as batimetrias dos corpos da água atualizadas e as séries de ventos mais abrangentes. Desta forma, a partir de estudos mais aprofundados, os modelos aqui utilizados podem ser melhorados, ainda, pela incorporação da dinâmica complexa do sistema fluvial-lagunar.

Como citar:

Elírio E. Toldo Jr; José C. R. Nunes; Rafael Manica; Eduardo Puhl; Felipe Nievinski;; Cristiano Fick; Fernando Scottá; Tatiana Silva da Silva. (2024) "Nota técnica: Avaliação do efeito da manutenção dos canais de navegação na hidrovia da Lagoa dos Patos para o evento da cheia de 2024", Programa de Gestão Ambiental do Porto de Porto Alegre; Portos RS e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, setembro de 2024. Disponível em <https://lume.ufrgs.br/>.